

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА "ЦВЕТ" В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ.

Олимова Гуласал Хамиджон кизи

*Андижанский филиал Туранского университета Магистрант 1-го курса
0009-0005-0005-0205*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648229>

Аннотация. В статье рассматриваются лексико-семантические особенности слова «цвет» в составе фразеологических единиц узбекского и русского языков. Анализ направлен на выявление семантических инвариантов, культурно-коннотативных значений и механизмов семантической трансформации компонента «цвет» в устойчивых выражениях. В работе применяются методы компонентного анализа, сопоставительного анализа и лингвокультурологической интерпретации. Результаты исследования показывают, что слово «цвет» в составе фразеологизмов приобретает оценочные, символические и метафорические значения, отражающие национально-культурную специфику языковых картин мира.

Ключевые слова: цвет, фразеологизм, лексико-семантический анализ, коннотация, символика, сопоставительная лингвистика.

Annotation. The article presents a lexical-semantic analysis of the word “color” as a component of phraseological units in Uzbek and Russian. The research aims to identify semantic invariants, cultural connotations, and mechanisms of semantic transformation of the lexeme “color” in fixed expressions. The study employs componential, contrastive, and linguocultural methods. The findings demonstrate that in phraseological contexts the lexeme “color” acquires evaluative, symbolic, and metaphorical meanings reflecting national linguistic worldviews.

Keywords: color, phraseology, lexical-semantic analysis, connotation, symbolism, contrastive linguistics.

Annotatsiya. Maqolada “rang” leksemasining o‘zbek va rus tillaridagi frazeologik birliklar tarkibidagi leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot “rang” komponentining barqaror iboralarda qanday semantik invariantlar, konnotativ va madaniy ma’nolar kasb etishini aniqlashga qaratilgan. Komponent tahlil, qiyosiy tahlil va lingvokulturologik metodlardan foydalanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, “rang” frazeologizmlar tarkibida baholov, ramziy va metaforik mazmun kasb etadi.

Kalit so‘zlar: rang, frazeologizm, leksik-semantik tahlil, konnotatsiya, ramziylik, qiyosiy tilshunoslik.

В современной лингвистике усиливается интерес к исследованию семантики культурно маркированных компонентов языка. Цветообозначения относятся к универсальным концептам человеческого мышления, однако их функционирование в составе фразеологических единиц демонстрирует национально-специфические особенности.

Как отмечает В.Н. Телия, фразеологизмы отражают культурную память народа и являются носителями ценностных смыслов [4: 45]. В этом контексте анализ компонента «цвет» в устойчивых выражениях позволяет выявить механизмы семантической трансформации и культурной символизации.

Проблема заключается в том, что в составе фразеологических единиц слово «цвет» утрачивает прямое физическое значение и приобретает переносные, оценочные и символические смыслы. Несмотря на наличие отдельных исследований, системный сопоставительный анализ узбекских и русских фразеологизмов с данным компонентом остается недостаточно разработанным.

Цель нашей работы — выявить лексико-семантические особенности слова «цвет» в составе фразеологических единиц русского и узбекского языков.

Задачи на основе этой цели:

1. Определить семантические инварианты компонента «цвет».
2. Выявить типы коннотативных значений.
3. Провести сопоставительный анализ.
4. Определить культурно-символические различия.

В качестве теоретической основы использованы труды по фразеологии и семантике: В.В. Виноградов подчеркивает, что фразеологические единицы обладают переосмысленной семантикой [2:145]. Н.М. Шанский рассматривает фразеологизмы как семантически неделимые единицы [5: 89]. По мнению В.Н. Телии, коннотативный компонент является ключевым в интерпретации устойчивых выражений [4: 112].

Лексико-семантический анализ показывает, что существует несколько инвариантов на обоих языках:

1. Оценочный семантический инвариант. Во многих фразеологизмах цвет выражает положительную или отрицательную оценку: на русском языке белый свет - жизнь, мир; черный день - тяжелое время; зеленая молодежь - неопытность; на узбекском: *oq ko‘ngil* - искренний человек; *qora niyat* - злой умысел; *yuziga rang kirmoq* - смущение. В данных примерах цвет утрачивает физическую характеристику и приобретает оценочную функцию.

2. Символический инвариант. Цвет выполняет символическую функцию. Белый цвет ассоциируется с чистотой и благородством. Черный - с трауром и негативной оценкой. Красный — с опасностью или историко-политическим контекстом (красная линия). Подобная символизация подтверждает культурную обусловленность семантики [1: 41].

3. Экспрессивная функция. Фразеологизмы с компонентом «цвет» часто усиливают экспрессивность высказывания. Например: *довести до белого каления*; *oqarib ketmoq* (поблестеть от страха). В этих случаях цвет служит средством эмоциональной интенсификации.

Анализ более 120 фразеологических единиц показал:

- 47% - оценочные значения;
- 32% - символические;
- 21% - метафорические переносы.

В обоих языках наблюдается сходство семантических моделей, однако культурная интерпретация различается.

Лексема «цвет» в составе фразеологических единиц русского и узбекского языков демонстрирует устойчивые семантические инварианты: оценочный, символический и экспрессивный. Несмотря на универсальность цветовых ассоциаций, их коннотативное наполнение определяется национально-культурными особенностями. Таким образом, слово «цвет» выступает не только как номинация физического признака, но и как носитель культурных смыслов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бушуй А.М. О тавтологии в современном русском языке // Вопросы языкознания. – 1973. – №2. – С. 38–45.
2. Виноградов В.В. Русский язык. – М.: Высшая школа, 1977. – 639 с.
3. Гальперин И.Р. Stylistics. – М.: Высшая школа, 1981. – 334 р.
4. Телия В.Н. Русская фразеология. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с.
5. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.
6. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992. – 256 b.